

YÃKOANA TESAURO DOS BENS CULTURAIS DO AMAZONAS

Fontes Consultadas:

ABRANTES, P. C. **TemaTres – Tutorial de Instalação (Windows)**. 2023.

Disponível em:

<https://starnpage.com/plus/chr/influencers/instagram/info.arquivo.ci>. Acesso em: 13 nov. 2023.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 5.218 de 03 de outubro de 1980**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1980.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 10.443 de 19 de agosto de 1987**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1987.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.033 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.034 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.035 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.036 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.037 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.038 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.039 de 12 de abril de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.185 de 16 de junho de 1988**. Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.186 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.187 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.188 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.189 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.190 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.191 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.192 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.193 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.194 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.195 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.196 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.197 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.198 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.199 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.200 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 11.201 de 16 de junho de 1988.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1988.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 15.483 de 17 de junho de 1993.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 1993.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 24.618 de 26 de outubro de 2004.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2004.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 25.978 de 29 de junho de 2006.** Dispõe sobre a organização, a competência e as diretrizes de funcionamento do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. 2006. Disponível em: <https://cultura.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Decreto-no-25.978-de-29-de-junho-de-2006-Organizacao-e-Competencia-das-Diretrizes-do-COPHAM..pdf>. Acesso em: 7 nov. 2022.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 29.554 de 14 de janeiro de 2010.** Institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que compõem o patrimônio cultural do estado do Amazonas e dá outras providências. 2010. Disponível em: <https://cultura.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Decreto-no-29.544-de-14-de-janeiro-de-2010-%E2%80%93-Registro-de-Bens-Culturais-de-Natureza-Imaterial-que-compoem-o-Patrimonio-Cultural-do-Estado-do-Amazonas.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2022.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 34.500 de 21 de fevereiro de 2014.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2014.

AMAZONAS. **Decreto Estadual N° 34.615 de 24 de março de 2014.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2014.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.357 de 5 de julho de 2016.** Tomba como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas os bens que especifica e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.425 de 06 de janeiro 2017**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Rádio Difusora do Amazonas e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2017.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.477 de 16 de maio de 2017**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Toada de Boi Bumbá. Manaus: Governo do Amazonas, 2017.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.487 de 22 de junho de 2017**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, as Pastorinhas e Pastorais. Manaus: Governo do Amazonas, 2017.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.513 de 15 de setembro de 2017**. Declara a Ciranda Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Toada de Boi Bumbá. Manaus: Governo do Amazonas, 2017.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.615, de 25 de junho de 2018**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Festa de Nossa Senhora do Carmo. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 4.995 de 11 de novembro de 2019**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Festa do Rodeio do Município de Apuí. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.015 de 13 de novembro de 2019**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Festa da Melancia no Município de Manicoré. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.179 de 25 de junho de 2020**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Novena de São José. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.180 de 25 de maio de 2020**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, as Bandas e Fanfarras. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.192 de 25 de maio de 2020**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Capoeira. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.193 de 25 de maio de 2020**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Zoológico CIGS. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.200 de 04 de junho de 2020**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Festa da Castanha no Município de Tefé. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.306 de 06 de novembro de 2020.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Cultivo de Abacaxi de Novo Remanso. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.363 de 29 de dezembro de 2020.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Festa da Soltura de Quelônios do Município de Itamarati/AM. Manaus: Governo do Amazonas, 2020.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.381 de 07 de janeiro de 2021.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Coral da SEFAZ. Manaus: Governo do Amazonas, 2021.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.382 de 07 de janeiro de 2021.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Livraria Nacional. Manaus: Governo do Amazonas, 2021.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.705 de 24 de novembro de 2021.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Coral da SEFAZ. Manaus: Governo do Amazonas, 2021.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.795 de 12 de janeiro de 2022.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o o Boneco feito com a massa do guaraná. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.887 de 18 de maio de 2022.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, os Tricicleiros de Parintins. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.910 de 1° de junho de 2022.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, os Programa Carrosel da Saudade. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.974 de 13 de julho de 2022.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, Festival Folclórico do Mocambo do Arari/AM. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 5.975 de 13 de julho de 2022.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Festejo de Santo Antônio de Borba. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Estadual N° 6.026 de 03 de agosto de 2022.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Festejo em Honra a Nossa Senhora das Dores Padroeira do Município de Manicoré. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei N.º 1.529, de 1 de junho de 1982.** Dispõe sobre a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas – CRIA o Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 1982.

AMAZONAS. **Lei Nº 3.983 de 30 de dezembro de 2013.** Considera o Festival da Canção de Itacoatiara - FECANI, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2013.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.046 de 16 de junho de 2014.** Reconhece a Festa do Guaraná no Município de Maués como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2014.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.153 de 19 de janeiro de 2015.** Considera o “Festival Folclórico do Amazonas” como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.158 de 20 de janeiro de 2015.** Considera o Festival Folclórico do Município de Fonte Boa como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.197 de 23 de julho de 2015.** Declara a celebração alusiva a Santo Antônio de Itacoatiara, denominada “Festa de Santo Antônio de Itacoatiara”, como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.199 de 23 de julho de 2015.** Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas os bares tradicionais que menciona. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.201 de 23 de julho de 2015.** Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas o Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, Praça 14 de Janeiro. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.203 de 23 de julho de 2015.** Reconhece o Festival da Laranja como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.226 de 9 de outubro de 2015.** Reconhece a Festa do Cará como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.227 de 23 de julho de 2015.** Reconhece a Festa da Cerâmica como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.228 de 23 de julho de 2015.** Reconhece o Festival do Repolho como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.229 de 23 de julho de 2015.** Reconhece a Festa do Pirucu como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.230 de 23 de julho de 2015.** Reconhece a Festa da Soltura de Quelônios como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015..

AMAZONAS. **Lei Nº 4.231 de 23 de julho de 2015.** Reconhece a Festa do Açaí como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.245 de 21 de outubro de 2015.** Reconhece o Festival dos Botos como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.246 de 21 de outubro de 2015.** Considera o Festival das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal), de São Gabriel da Cachoeira como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.260 de 17 de novembro de 2015.** Declara a Vila de Paricatuba como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial Amazonas, e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.274 de 23 de dezembro de 2015.** Declara o SAMBA como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.276 de 23 de dezembro de 2015.** Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, a Boneca Kamélia, símbolo do carnaval da cidade de Manaus. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.286 de 18 de janeiro de 2016.** Declara o Bar do Cipriano como Patrimônio Histórico Cultural Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.290 de 18 de janeiro de 2016.** Declara o Festival de Praia e a Festa Assembleia de Deus como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.294 de 14 de janeiro de 2015.** Considera o guaraná produzido no Município de Maués, bem como suas lendas, mitos e costumes, como Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.298 de 18 de janeiro de 2016.** Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas o Restaurante Canto da Peixada. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.308 de 18 de janeiro de 2016.** Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas os bares tradicionais que menciona. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.327 de 17 de maio de 2016**. Reconhece a Festa do Cacau como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.334 de 30 de maio de 2016**. Reconhece a Festa do Abacaxi como patrimônio cultural de natureza imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.358 de 06 de julho de 2016**. Reconhece o Clube da Madrugada. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.359 de 06 de julho de 2016**. Considera o Festival de Ciranda de Manacapuru como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.363 de 06 de julho de 2016**. Considera a Festa do Cupuaçu de Presidente Figueiredo como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.555 de 23 de fevereiro de 2018**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Banda Blue Birds, e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.560 de 5 de março de 2018**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas o Evento Cultural Popular Alvorada do Garantido. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.613 de 8 de junho de 2018**. Declara o Festival do Peixe Ornamental de Patrimônio Barcelos Cultural de como Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.620 de 11 de julho de 2018**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas o evento cultural popular Boi de Rua. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.653 de 29 de agosto de 2018**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas o CONCURSO MISS AMAZONAS, e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.655 de 29 de agosto de 2018**. Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas o CARNAVAL DE EDUCANDOS, e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.669 de 23 de outubro de 2018**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o evento cultural popular A Festa do Sol, no Município de Lábrea. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.696 de 28 de novembro de 2018.** Declara como Patrimônio Cultural do Estado do Amazonas, de Natureza Imaterial, o Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. Manaus: Governo do Amazonas, 2018.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.806 de 17 de abril de 2019.** Declara os Bumbás Corajoso e Tira Prosa, do Município de Fonte Boa, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.807 de 17 de abril de 2019.** Declara a Festa do Evangélico do Município de Presidente Figueiredo como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.815 de 17 de abril de 2019.** Declara a Festa do Trabalhador Rural da Comunidade de São Sebastião do Purupuru como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.861 de 14 de agosto de 2019.** Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas a Escola Bíblica Dominical. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.936 de 30 de setembro de 2019.** Declara a Praia da Ponta Negra, localizada em Manaus/AM, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas a Escola Bíblica Dominical. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.937 de 30 de setembro de 2019.** Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, o Poema ESTATUTOS DO HOMEM, de autoria do Poeta Amazonense Thiago de Mello. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.938 de 30 de setembro de 2019.** Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas a Fundação Allan Kardec. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.958 de 14 de outubro de 2019.** Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas o Morro da Boa Esperança no Município de São Gabriel da Cachoeira. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.990 de 5 de novembro de 2019.** Declara as Cachoeiras e as Grutas do Município de Presidente Figueiredo, patrimônio material, histórico e cultural do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.997 de 11 de novembro de 2019.** Declara a Música Popular Amazonense como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 4.997 de 11 de novembro de 2019.** Declara a Música Popular Amazonense como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 5.003 de 11 de novembro de 2019.** Declara o sanduíche “X Caboquinho” como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2019.

AMAZONAS. **Lei Nº 5.401 de 24 de fevereiro de 2021.** Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas a Feira de Artesanato da Avenida Eduardo Ribeiro. Manaus: Governo do Amazonas, 2021.

AMAZONAS. **Lei Nº 5.888, de 18 de maio de 2022.** Declara Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado do Amazonas, o Santuário onde acontecem as aparições de Nossa Senhora Rainha do Rosário e da Paz no Município de Itapiranga. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.055 de 24 de novembro de 2022.** Reconhece a Liga de Quadrilhas Juninas do Amazonas - Liquajuam como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.055 de 24 de novembro de 2022.** Reconhece o Festejo em Honra à Nossa Senhora do Bom Socorro, padroeira do Município de Barreirinha, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.056 de 24 de novembro de 2022.** Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas a Basílica de Santo Antônio e seu entorno. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.060 de 24 de novembro de 2022.** Reconhece o Festejo em Honra à Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Município de Carauari, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.061 de 24 de novembro de 2022.** Reconhece o Festejo em Honra à Nossa Senhora de Guadalupe do Município de Fonte Boa, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.069 de 24 de novembro de 2022.** Reconhece a Banda de Música dos Fuzileiros Navais do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.190 de 3 de janeiro de 2023.** Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Estado do Amazonas, a Academia Amazonense de Música. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.191 de 3 de janeiro de 2023**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Coral do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.192 de 3 de janeiro de 2023**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Orquestra Amazonas Filarmônica. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.205 de 4 de janeiro de 2023**. Declara Patrimônio Cultural **Religioso** do Estado do Amazonas a Festa de Nossa Senhora da Assunção no Município de Nhamundá/AM. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.237 de 1º de junho de 2023**. Reconhece o gesto de continência e o brado “Selva”, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.239 de 1º de junho de 2023**. Reconhece o Festival Folclórico Marquesiano como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.245 de 2 de junho de 2023**. Reconhece a saudação “A Paz do Senhor Jesus” como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.262 de 22 de junho de 2023**. Reconhece como Patrimônio Material, Histórico e Cultural do Estado do Amazonas a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, situada no Município de Manicoré/AM. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.303 de 19 de julho de 2023**. DISPÕE sobre o reconhecimento das línguas indígenas faladas no Estado do Amazonas como patrimônio cultural imaterial, ESTABELECE a cooficialização de línguas indígenas e INSTITUI a Política Estadual de Proteção das Línguas Indígenas do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.369 de 2 de agosto de 2023**. Declara as Bandas da Bica, Difusora e Boulevard como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.419 de 18 de setembro de 2023**. Declara o Festejo em Honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira do Município de Benjamin Constant, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.432 de 18 de setembro de 2023**. Declara o Festejo do Pirarucu Manejado do Município de Fonte Boa, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.448 de 22 de setembro de 2023.** Declara o Ritmo Beiradão como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.508 de 11 de outubro de 2023.** Declara as Ruínas de Velho Airão (Airão Velho) como Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.510 de 11 de outubro de 2023.** Declara a celebração da Festa Religiosa de Santa Rita de Cássia, realizada no Município de Tapauá, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.562 de 6 de novembro de 2023.** Declara a celebração realizada no município de Itacoatiara, alusiva à Nossa Senhora do Rosário, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.563 de 6 de novembro de 2023.** Declara a celebração realizada no Município de Manaus, alusiva à Nossa Senhora da Conceição, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.627 de 12 de dezembro de 2023.** Declara a celebração da Festa Religiosa de Nossa Senhora de Fátima, realizada no município do Careiro, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.628 de 12 de dezembro de 2023.** Declara a celebração do Círio de Nazaré, realizada no Município de Manacapuru, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.629 de 12 de dezembro de 2023.** Declara a celebração da Festa Religiosa de Santos Anjos (Miguel, Gabriel, Rafael), realizada no município de Tabatinga, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.630 de 12 de dezembro de 2023.** Declara a celebração da Festa Religiosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada no município de Presidente Figueiredo, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.631 de 12 de dezembro de 2023.** Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré no Município de Manacapuru e seu entorno. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.632 de 12 de dezembro de 2023**. Declara o Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões – FESTISOL, no Município de Tabatinga/AM, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2023.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.715 de 4 de janeiro de 2024**. Declara o Complexo Turístico da Ponta Negra como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.716 de 4 de janeiro de 2024**. Declara a celebração da Festa Religiosa de São Pedro Apóstolo, realizada no Município de Manaquiri, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.717 de 4 de janeiro de 2024**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, o Ecofestival do Peixe-Boi de Novo Airão. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.726 de 5 de janeiro de 2024**. Declara o Carnailha, realizado no Município de Parintins, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.756 de 10 de janeiro de 2024**. Declara a celebração da Festa Religiosa de Nossa Senhora das Dores, realizada no município de Ipixuna, integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.777 de 6 de março de 2024**. Revoga a Lei N.º 5.888, de 18 de maio de 2022, que DECLARA Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado do Amazonas, o Santuário onde acontecem as aparições de Nossa Senhora Rainha do Rosário e da Paz no Município de Itapiranga. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.794 de 21 de março de 2024**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas a farinha de Uarini. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.796 de 22 de março de 2024**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas o Bloco da Maizena no município de Manacapuru. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.798 de 22 de março de 2024**. Declara o Largo São Sebastião como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.811 de 26 de março de 2024**. Reconhece o Brasão e a Canção, da Polícia Militar do Amazonas, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.812 de 26 de março de 2024.** Reconhece o Brasão e a Canção, da Polícia Civil do Amazonas, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.813 de 26 de março de 2024.** Reconhece o Brasão e a Canção, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.890 de 16 de maio de 2024.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Material do Estado do Amazonas a Serra de Curicuriari, Serra da Bela Adormecida, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 6.894 de 16 de maio de 2024.** Declara a Festa da Castanha do Município de Beruri como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.131 de 17 de outubro de 2024.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Cultura Gospel. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.141 de 31 de outubro de 2024.** Declara a Festa do Pescador de Tapauá Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.142 de 31 de outubro de 2024.** Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Exposição Agropecuária do Amazonas (EXPOAGRO). Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.143 de 31 de outubro de 2024.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas a Arena da Amazônia. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.148 de 7 de novembro de 2024.** Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial a Pupunha, o Cupuaçu, o Açaí da Amazônia e o Buriti. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.185 de 22 de novembro de 2024.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Ponte Jornalista Phelippe Daou. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Nº 7.200 de 28 de novembro de 2024.** Declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial o Cultivo de Café Agroflorestral do Município de Apuí. Manaus: Governo do Amazonas, 2024.

AMAZONAS. **Lei Promulgada Nº 296 de 15 de dezembro de 2015.** Reconhece a Festa do Leite como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 297 de 18 de dezembro de 2015.** Reconhece a Festa do Peão Boiadeiro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 298 de 18 de dezembro de 2015.** Reconhece a Festa do Tucunaré como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 302 de 16 de dezembro de 2015.** Declara personagem Curumim como Patrimônio Cultural Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2015.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 318 de 2 de março de 2016.** Reconhece a Marcha para Jesus como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 349 de 28 de dezembro de 2016.** Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, o Boneco Peteleco, criação do ventríloquo Oscarino Farias Varjão. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 357 de 21 de dezembro de 2016.** Reconhece o ato de Batizar na Praia da Ponta Negra, realizado pela Igreja Assembleia de Deus, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2016.

AMAZONAS. **Lei Promulgada N° 375 de 17 de maio de 2017.** Considera o Festival Folclórico de Parintins como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2017.

AMAZONAS. **Mensagem do Governador do Estado N° 57 de 7 de julho de 2023.** Manaus: Governo do Amazonas, 2023. Disponível em: https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/163777/mg_57_23.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.

AMAZONAS. **Projeto de Lei N° 173 de 2 de abril de 2020.** Reconhece a Praia da Ponta Negra, localizada em Manaus - AM, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Amazonas. Manaus: Governo do Amazonas, 2020. Disponível em: <https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2019/133554/20190404065142.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. **Projeto de Lei N° 270 de 27 de agosto de 2015.** Declara a Vila de Paricatuba como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado do Amazonas e da outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2015. Disponível em: https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2015/36170/36170_texto_integral.pdf. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS Projeto de Lei N° 289 de 14 de junho de 2022. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Basílica de Santo Antônio e seu entorno. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/157707/pl-024535.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 301 de 14 de maio de 2019. Declara como Patrimônio Cultural Imaterial o Morro da Boa Esperança do município de São Gabriel da Cachoeira. Manaus: Governo do Amazonas, 2019. Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2019/134886/20190522075906.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 343 de 19 de maio de 2020. Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, a LIVRARIA NACIONAL. Manaus: Governo do Amazonas, 2020. Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2020/144944/20200812092217.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 405 de 24 de agosto de 2022. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Estado do Amazonas, a Academia Amazonense de Música. Manaus: Governo do Amazonas, 2022.

Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/158645/pl-035099.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 412 de 19 de junho de 2024. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Arena da Amazônia. Manaus: Governo do Amazonas, 2023. Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/171182/pl-025377.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 523 de 14 de agosto de 2024. Revoga a Lei N° 5.888, de 18 de maio de 2022, que Declara Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado do Amazonas, o Santuário onde acontecem as aparições de Nossa Senhora Rainha do Rosário e da Paz no Município de Itapiranga. Manaus: Governo do Amazonas, 2023. Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/171750/pl-032223.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 612 de 22 de junho de 2023. Declara as Ruínas de Velho Airão (Airão Velho) como Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Amazonas e dá outras providências. Manaus: Governo do Amazonas, 2023. Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/163608/pl-031281.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. Projeto de Lei N° 644 de 8 de outubro de 2019. Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas o Zoológico CIGS.

Manaus: Governo do Amazonas, 2019. Disponível em:

<https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2019/138858/20191009072630.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. **Projeto de Lei N° 772 de 16 de agosto de 2024**. Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré no Município de Manacapuru e seu entorno. Manaus: Governo do Amazonas, 2023. Disponível em: <https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/164474/pl-040188.pdf>. Acesso em: 12 set. 2024.

AMAZONAS. **Projeto de Lei N° 81 de 26 de março de 2015**. Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas o Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito - Praça 14 de janeiro. Manaus: Governo do Amazonas, 2015. Disponível em: https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2015/35580/35580_texto_integral.pdf. Acesso em: 13 set. 2024.

AMAZONAS. SEC. COPHAM. **Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas**. 2021. Disponível em: <https://cultura.am.gov.br/conselho-de-patrimonio-historico-e-artistico-copham/>. Acesso em: 7 nov. 2022.

AMAZONAS. SEC. COPHAM. **Estrutura e Organograma**. 2021. Disponível em: <https://cultura.am.gov.br/estrutura-e-organograma-copham/>. Acesso em: 7 nov. 2022.

AMAZONAS. SEC. COPHAM. **Relação de prédios tombados**. 2022. Disponível em: Disponível em: <https://cultura.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/RELACAO-DE-PREDIOS-TOMBADOS.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2022.

BACELAR, G. R. **Memória das águas da cidade de Manaus**: um patrimônio material e imaterial. Tese (Doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia) Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022.

BANOATES, L. C. M.; CRUZ, T. S. A capoeira em Manaus – Amazonas (1969-2021). **Revista Entreiros**, v. 4, n. 2, p. 15-34, 2021. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c6b5kg6maLcJ:https://revistas.ufpi.br/index.php/entreiros/article/download/12769/8206&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 16 nov. 2022.

BRASIL. **Decreto N° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007**. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Decreto_6040_2007_cta.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. Defesa Civil. **Programa Calha Norte**. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt->

[br/arquivos/programa_calha_norte/pcn-estado-do-amazonas.pdf](https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/programa_calha_norte/pcn-estado-do-amazonas.pdf). Acesso em: 31 out. 2022.

BRASIL. Ministério do Turismo. IPHAN. **Licenciamento Ambiental**: legislação. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/licenciamento-ambiental/legislacao>. Acesso em: 31 out. 2022.

BRASIL. Ministério do Turismo. IPHAN. **Patrimônio Arqueológico**. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-arqueologico>. Acesso em: 31 out. 2022.

BRASIL. Senado Federal. **Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa**: atos internacionais e normas correlatas. 2. ed. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2023.

CNN BRASIL. **Teatro Amazonas pode se tornar patrimônio da UNESCO; entenda processo**. 2 fev. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/norte/am/teatro-amazonas-pode-se-tornar-patrimonio-da-unesco-entenda-processo/>. Acesso em: 5 mar. 2025.

COSTA, M. C. S. F.; SHINTAKU, M. **Guia tecnológico do software TemaTres**: o passo a passo para a instalação, configuração e manutenção. Brasília: Ibict, 2021. Disponível em: <https://labcotec.ibict.br/omp/index.php/edcotec/catalog/view/16/14/75>. Acesso em: 11 maio 2023.

DUARTE, D. **Manaus**: entre o presente e o passado. Manaus: Mídia Ponto Comm, 2009. Disponível em: <https://idd.org.br/livros/manaus-entre-o-passado-e-o-presente/>. Acesso em 30 abr. 2023.

FERNANDES, F. de O. **Políticas públicas e patrimônio nos Casarões da Sete**. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Do Estado do Amazonas, Manaus: 2021.

FUNAI. **Dados do Censo 2022 revelam que o Brasil tem 1,7 milhão de indígenas**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/dados-do-censo-2022-revelam-que-o-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas>. Acesso: 28 jan. 2025.

GUERRA, L. A. Os Bois-bumbás de Parintins: Folclore, Patrimônio e Cultura Popular. In: PEDROSA, T. de L. ; PINTO, E. R. F.; DAGNAISSER, D. C. P. (org.). **Patrimônio material e imaterial da Amazônia**. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2023. p. 300-3015. Ebook. Disponível em: https://www.letracapital.com.br/wp-content/uploads/2023/11/978-85-7785-872-9_Patrimonio-Material-e-Imaterial-da-Amazonia.pdf. Acesso em: 8 jul. 2024.

HJØRLAND, B. Concept Theory. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, [S.l.], v. 60, n. 8, p. 1519–1536, 2009.

HJØRLAND, B. Domain analysis in information Science: eleven approaches, tradicional as well as innovative. **Journal of Docum.**, [S.l.], v. 4, n. 58, p. 422-462, 2002. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/249366184_Domain_analysis_in_information_science_Eleven_approaches_-_Traditional_as_well_as_innovative.

Acesso em: 22 out. 2022.

HJØRLAND, B. Fundamentals of knowledge organization. **Knowledge Organization**, Würzburg, v. 30, n. 2, p. 87-111, 2003. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/285929806_Fundamentals_of_Knowledge_Organization Acesso em: 29 dez 2024.

HJØRLAND, B. The importance of theories of knowledge: Indexing and information retrieval as an example. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 72-77, 2010. DOI 10.1002/asi.21451 . Acesso em: 13 ago. 2023.

HJØRLAND, B.; ALBRECHTSEN, H. Toward a new horizon in Information Science: domain-analysis. **Journal of the American Society for Information Science**, [S.l.], v. 46, n. 6, p. 400-425, jul. 1995. Disponível em:

https://www.academia.edu/1304539/Toward_a_new_horizon_in_information_science_domain-analysis. 22 out. 2022. Acesso em: 29 dez 2024.

IBGE. **Amazônia Legal**. 2022. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html>. Acesso em: 12 set. 2024.

IBGE. **Censo 2022**: Brasil tem mais de 8,5 mil localidades indígenas, a maioria na Região Norte. 2024. Disponível em:

[https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42278-censo-2022-brasil-tem-mais-de-8-5-mil-localidades-indigenas-a-maioria-na-regiao-norte#:~:text=Em%202022%2C%20o%20maior%20continente,750%20\(8%2C75%25\)](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42278-censo-2022-brasil-tem-mais-de-8-5-mil-localidades-indigenas-a-maioria-na-regiao-norte#:~:text=Em%202022%2C%20o%20maior%20continente,750%20(8%2C75%25).). Acesso em: 31 jan. 2025.

IBGE. **Censo 2022**: mais da metade da população indígena vive nas cidades.

2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42277-censo-2022-mais-da-metade-da-populacao-indigena-vive-nas-cidades>. Acesso em: 31 jan. 2025.

IBICT. **Diretrizes para elaboração de tesouros monolíngues**. Brasília: IBICT, 1984.

INFOAMAZÔNIA. **Empresa interessada no Encontro das Águas coloca projeto “fora do radar”, mas tombamento continua parado**. 1 nov. 2022.

Disponível em: <https://infoamazonia.org/2022/11/01/empresa-interessada-no->

[encontro-das-aguas-coloca-projeto-fora-do-radar-mas-e-tombamento-continua-parado/](#). Acesso em: 15 nov. 2022.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010)** - Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies. Geneva: International Organization for Standardization, 2005.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 25964-1**: Information and documentation: Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 2788**: Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. 2. ed. Geneva: ISO, 1986.

IPHAN. **Cadastro de Sítios Arqueológicos – Amazonas**. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-arqueologico/cadastro-de-sitios-arqueologicos>. Acesso em: 4 nov. 2024.

IPHAN. Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. **Tesouro de Folclore e Cultura Popular Brasileira**. 2004. Disponível em: <http://www.cnfcp.gov.br/tesouro/introducao.html>. Acesso em: 13 ago. 2022.

IPHAN. **Complexo de Conservação da Amazônia Central**. 2014o. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1939>. Acesso em: 4 nov. 2022.

IPHAN. **Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético**. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/41> Acesso em: 4 nov. 2022.

IPHAN. **Dicionário de Patrimônio Cultural**: Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) 1946-1970. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/52/diretoria-do-patrimonio-historico-e-artistico-nacional-dphan-1946-1970>. Acesso em: 29 out. 2022.

IPHAN. **Dicionário de Patrimônio Cultural**: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 1970-1979 e 1994. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/55/instituto-do-patrimonio-historico-e-artistico-nacional-iphan-1970-1979-e-1994>. Acesso em: 29 out. 2022.

IPHAN. **Dicionário de Patrimônio Cultural**: Secretaria e Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1979-1990. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/60/secretaria-e-subsecretaria-do-patrimonio-historico-e-artistico-nacional-1979-1990>. Acesso em: 2 nov. 2023.

IPHAN. **Dicionário de Patrimônio Cultural**. 2021. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1026>. Acesso em: 13 set. 2021.

IPHAN. **Dossiê - Processo de Instrução Técnica do Inventário de Reconhecimento do Complexo Cultural do Boi-Bumbá do Médio Amazonas e Parintins**. Brasília DF: Iphan, 2018. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie_do_Complexo_do_Boi_Bumba_do_Medio_Amazonas_e_Parintins.pdf. Acesso em: 11 nov. 2023.

IPHAN. **Dossiê 12- Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira**. Brasília, DF: IPHAN, 2008. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/DossieCapoeiraWeb.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2023.

IPHAN. **Dossiê 19 - Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro**. Brasília, DF: IPHAN, 2019. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/dossie_19_sistema_agricola_web_12jul19.pdf. Acesso em: 7 nov. 2023.

IPHAN. **Dossiê 7 - Cachoeira de Iauaretê**. Brasília, DF: IPHAN, 2007. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_iauarete_m.pdf. Acesso em: 2 maio 2023.

IPHAN. **Fortificações Brasileiras**. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1609>. Acesso em: 3 nov. 2022.

IPHAN. **Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL)**. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/140>. Acesso em: 3 nov. 2022.

IPHAN. **Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC)**. 2014. <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3214/o-inventario-nacional-de-referencia-cultural>. Acesso em: 3 nov. 2022.

IPHAN. **Iphan reinaugura superintendência estadual em Manaus (AM)**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/iphan/pt-br/assuntos/noticias/iphan-reinaugura-superintendencia-estadual-em-manaus-am>. Acesso em: 7 out. 2023.

IPHAN. **Manaus - AM – PAC**. 2010. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/269>. Acesso em: 4 nov. 2022.

IPHAN. **Manaus**. 2010. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/104>. Acesso em: 3 nov. 2022.

IPHAN. **Nota Técnica - Diretrizes para normatização do bem tombado “Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões nos municípios de Manaus, Careiro da Várzea e Iranduba, Estado do Amazonas”**. 2017. Disponível em:

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_e_xterna.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5T4Ci1zQk0cFyEI1YRroz4bxuzOJCfg_vus-m5IBjddgiiCOFyAoq0cZjivCJ1ytHxjvL871LE58Vjb7YhG-GkM. Acesso em: 4 nov. 2022.

IPHAN. **Nota Técnica N° 019/2022/COTEC/IPHAN-AM**. 2022. Manaus: Superintendência do IPHAN no Estado do Amazonas, 2022.

IPHAN. **Patrimônio Arqueológico AM**. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/527/>. Acesso em: 31 out. 2022.

IPHAN. **Patrimônio Imaterial**. 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-imaterial>. Acesso em: 31 out. 2022.

IPHAN. **Patrimônio Material**. 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276>. Acesso em: 31 out. 2022.

IPHAN. **Processo SEI N. 01450.012718/2010-93**. Processo de tombamento do centro histórico de Manaus. 2010. Disponível em: https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?il3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0laDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ3P9XzwWF9obh09XH_tysqSCsfQhiuG5Jig8nG1zAmyE. Acesso em: 1 nov. 2022. Documento 1069585.

IPHAN. **Processo SEI N. 01490.000253/2019-90**. Contrato 09/2019 - sede IPHAN. 2019. Disponível em: https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?il3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0laDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ07-rD3kpCTtfqAFVj44aH8-poB-Zwn8-vxq7IUlulzM. Acesso em: 1 nov. 2022.

IPHAN. **Processo SEI N. 01490.000019/1998-95**. Execução dos serviços emergenciais do edifício-sede da 1ª CR. 1998. Disponível em: https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?il3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0laDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQyqyvWaSKZbnpcDcdWbYoBK3Jv4w6K_1t07MYQrdGwxg. Acesso em: 1 nov. 2022.

IPHAN. **Processo SEI N. 01490.000054/2012-13**. Projeto de reforma do edifício sede do IPHAN-AM. 2012. Disponível em: https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?il3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0laDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQwUd2BM89YL4GiUnR8oIYH5J62ua59YJ5LYOvKLfhXwu. Acesso em: 1 nov. 2022.

IPHAN. **Recomendação Paris**: sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular. 1989. Disponível em:

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Paris%201989.pdf>. Acesso em: 25 out. 2022.

IPHAN. **Rede Ferroviária Federal S.A.** 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/611/>. Acesso em: 31 out. 2022.

JORGE, N.; MEDEIROS, F.; ALVES, J. R.; MEDINA, S. M. **Os vocabulários controlados na organização e gestão de informação sobre patrimônio cultural: orientações práticas.** Lisboa, Portugal: Associação Portuguesa de Bibliotecários e Arquivistas, 2017. Disponível em: https://noticia.bad.pt/wp-content/uploads/2017/04/Guia_VocabulariosControlados_final-1.pdf. Acesso em: 25 abr. 2023.

LIMA, E. X. de. **Políticas Públicas de requalificação de áreas centrais de cidades: o processo de requalificação do Centro Histórico de Manaus.** 2016. (Mestrado Profissional em Contabilidade e Controladoria) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016.

OS POVOS da Floresta. **Instituto Sociedade, População e Natureza.** [2020?]. Disponível em: <https://ispn.org.br/biomas/amazonia/povos-e-comunidades-tradicionais-da-amazonia/#:~:text=S%C3%A3o%20mais%20de%20180%20povos,mais%20de%2025%20mil%20ind%C3%ADgenas>. Acesso em: 2 set. 2024.

PARRA, L. S. et al. Termos do tesouro Unesp: aspectos conceituais e formais

SPHAN. **Resolução do Conselho Consultivo de 13 de agosto de 1985.** Referente ao Processo Administrativo N. 13/1985 - Averbção à inscrição nos Livros de tombo da SPHAN dos acessórios que compõem os edifícios religiosos tombados. Brasília DF: Sphan, 1985.

TEMATRES. **Sobre.** 2021. Disponível em: <https://vocabularyserver.com/web/about>. Acesso em: 20 nov. 2023.

UNESCO. **Convenção para a protecção do património mundial, cultural e natural.** 1972. Disponível em: <https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf>. Acesso em: 27 out. 2022.

UNESCO. **Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.** 2003. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_por?posInSet=2&queryId=353dbe61-a1bf-4663-a330-2b02c8edee35. Acesso em: 25 out. 2022.

UNESCO. **Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad: Proclamaciones 2001, 2003 y 2005.** 2006. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147344_spa. Acesso em: 25 out. 2022.

UNESCO. Patrimônio Cultural Imaterial. **Textos básicos da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003:** edição de 2014.

2014. Disponível em:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230504_por?posInSet=2&queryId=e4279578-a692-4b05-941d-6cac0985f142. Acesso em: 25 out. 2022.